

A INTERSECCIONALIDADE E A COBERTURA DA TRIAGEM NEONATAL ENTRE CRIANÇAS BRASILEIRAS

DOI: 10.5281/zenodo.14825754

SILVA, Lívia Moreira¹
GUALBERTO, Géssica Teixeira²
GOMES, Maria Luiza Cacemiro³
FERNANDES, Ana Carolina Rola⁴
QUINTÃO, Gabrielly Vaillant⁵
PASSOS, Camila Mendes dos⁶

Objetivo(s): Estimar a cobertura dos indicadores de triagem neonatal entre as crianças brasileiras de acordo com a interseccionalidade. **Método:** Estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa. Foram usados dados de mulheres assistidas durante o pré-natal, da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019. Estimou-se a prevalência de indicadores de triagem neonatal de acordo com os indicadores da interseccionalidade (negras de baixa renda | outras). A PNS foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde sob o nº 3.529.376. **Resultados:** A prevalência de realização da triagem neonatal em crianças negras com baixa renda foi de 72,14% para o teste do pezinho, 67,57% para o teste da orelhinha, 87,05% para o teste do olhinho e de 94,12% para o teste do coraçãozinho. Para o grupo de crianças que não são negras e possuem baixa renda simultaneamente, a cobertura encontrada foi de 81,45% para o teste do pezinho, 68,93% para o teste da orelhinha, 85,6% para o teste do olhinho e de 94,40% para o teste do coraçãozinho. **Conclusões:** Conclui-se que a cobertura para o teste do pezinho foi mais baixa entre as crianças negras de baixa renda. Entretanto, em relação aos outros indicadores disponíveis, poucas diferenças foram encontradas.

Fonte de financiamento: PIBIC – UFV/ CNPq

Conflito de interesse: Não existe conflito de interesse.

Descritores: Saúde pública; Saúde da criança; Triagem neonatal; Interseccionalidade; Inquéritos de Saúde.

¹ Graduanda em Enfermagem Universidade Federal de Viçosa. Email: livia.m.moreira@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem Universidade Federal de Viçosa. Email: gessica.gualberto@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem Universidade Federal de Viçosa. Email: maria.gomes3@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem Universidade Federal de Viçosa. Email: ana.c.rola@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem Universidade Federal de Viçosa. Email: gabrielly.quintao@ufv.br

⁶ Docente do curso de Enfermagem Universidade Federal de Viçosa. Email: camilapassos@ufv.br